

Кальченко Т.В.

Доктор экономических наук, профессор
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетмана

ЗАКАТ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБНОВЛЕНЧЕСТВА В КИЕВЕ

В сентябре 1929 г. в Преображенском соборе состоялась первая служба вновь прибывшего обновленческого митрополита Киевского Иувеналия. Ему досталась в управление епархия, которая еще недавно демонстрировала неплохие показатели количественного роста общин и прихожан. Только на начало 1929 г. в Киеве насчитывалось 17 обновленческих общин и действующая Высшая богословская школа. Но уже к приезду митрополита Иувеналия обновленцы лишились престижных Владимирского собора и Киево-Печерской лавры, а Высшая богословская школа была переведена в подвальный этаж Ильинской церкви (постановление Админуправления НКВД от 22.02.1929 г.)

Функции кафедрального стал выполнять Преображенский собор, но и он под предлогом передачи территории Владимирского базара для нужд Киевской конторы Союзтранса, был закрыт в первый раз постановлением Президиума Киевсовета от 28.11.1931. Однако общими усилиями общины и Всеукраинского Синода его удалось отстоять. Настоятель собора о. Григорий Богословский недоумевал о причинах закрытия, мотивировав это тем, что: *“...мы просим иметь в виду то, что община наша есть община синодальная, обновленческая. А синодалы отличаются от тихоновцев главным образом ведь тем, что признали справедливость социальной революции.*

Из-за этого, ведь, половина наших бывших прихожан и отделилась от нас и перекочевала в соседнюю с нами Троицкую тихоновскую церковь. Так в каком же мы теперь окажемся положении, если наш синодальный храм будет разрушен, а соседний тихоновский храм будет стоять неприкосновенным? Мало того, мы обращаем Ваше внимание еще на то, что наш храм является в настоящее время в Киеве главной базой синодальной ориентации, т.к. это есть единственный теперь в Киеве синодальный собор. Такое именно значение придавалось ему и гражданскою властью, когда происходило открытие его и освящение в 1927 году. Поэтому-то именно Советскою властью и было дано тогда не только разрешение на открытие его, но и допущена была исключительная торжественность этого события. На это торжество съехались в Киев три митрополита и два епископа во главе с председателем Св. Синода митрополитом всея Украины Владыкою Пименом. Не будет ли после всего этого закрытие и разрушение этого храма обидным, поэтому, для всего синодального духовенства?”

Однако во второй раз в июле 1934 г. собор был окончательно отобран у общины. Функции собора на непродолжительное время перешли к Ильинской церкви. Последней кафедрой во время пребывания в Киеве митрополита Иувеналия была Сретенская-Старокиевская церковь.

Кроме организационных проблем в Киеве митрополит Иувеналий столкнулся с открытым враждебным отношением к нему власти как центральной, так и на местах, которая всячески пыталась саботировать любые его пастырские начинания.

Ярким тому подтверждением стала инспекционная поездка Владыки на места. По этому поводу в своей жалобе Всеукраинский Синод писал: *“Как доносит Киевское Епархиальное Управление от 10 декабря 1929 г. Митрополит Киевский Ювеналий совершил в начале месяца октября 1929 г. объезд общин и храмов Березанского и Переяславского районов, предварительно получив от Киевского отдела культов особую бумагу на имя Переяславского и Березанского районов, совершенно гарантирующее его и спутников от могущих быть недоразумений. Несмотря на ясность и определенность этого документа, местная власть вела себя так, как будто бы получила противоположное предписание и как будто бы ей вменено было в обязанности чинить митрополиту Ювеналию и его спутникам всякие препятствия. Так, 14 октября в с. Помокли перед совершением литургии в помещении, занятом митрополитом Ювеналием, был произведен обыск. Характер обыска был очень поверхностным, и он мог преследовать какие угодно цели, только не обнаружения скрытых вещей. 18 октября в с. Козлове при посещении храма митрополитом Ювеналием председатель Сельрады Исидор Ярема позволил себе: а) разгонять людей, собравшихся в церкви под угрозой штрафа; б) побуждать толпу требовать совершения богослужений на славянском языке, а не на украинском, как это было заведено в Козлове. В результате таких требований ушел спевшийся по-украински хор;*

в) громко кричать в толпе, что приехала духовная контрреволюционная банда, нарушающая нормальное течение сельской жизни; г) ругать при толпе всех служителей религиозного культа “бандитами”; д) кричать на Митрополита: “Хіба ти не знаєш, що власть на містах”, а затем “чого очі витрацив, бандіт, це тобі не Тифліс, а Козлов”; е) издеваться во время объяснения над документом, выданным Киевским Админотделом, размахивая им и говоря, что он недействителен, т.к. на нем нет печати, а лишь штемпель; ж) выплевывать во время непрерывного крика и брани семечки чуть ли в глаза Митрополиту Ювеналию; з) произвести при толпе обыск в вещах Митрополита Ювеналия и всех его спутников; и) разогнать нанятых для дальнейшего следования подводы под угрозой штрафа в 25 р.; к) кричал на Митрополита и его спутников, чтобы они немедленно убирались из села; л) разогнать под угрозой репрессий тех, кто готовил для митрополита и спутников обед...” Такие же злонамеренные действия произошли в сс. Семеновка, Малая Каратуль, Братская Борщаговка, Стайки (священник с. Стайки даже отправил семью в Киев и сам собирался бежать из села)

По поводу положения дел в Киеве отмечалось, что: “...Целый ряд приходов Киевского округа остается без священников. В самом г. Киеве на Байковом кладбище на имя уполномоченного общины было взято в аренду на 4 года под квартиру духовенству бывшая кузня на условии производства ремонта. Ремонт был произведен до срока на 1200 руб. Не дожидаясь срока выполнения ремонта Комунотдел выселил священника из быв. кузни и предъявил к арендатору иск за невыполнение будто бы ремонта на 467 р. В г. Киеве на Димиевке настоятелем церкви был заключен договор на аренду церковных домов по 1 февраля 1930 г. С 1 октября 1929 г. договор был нарушен и один из домов отнят без всякой компенсации за понесенные расходы. При объявлении арендатору было сказано, что, если дом не будет отдан добровольно, то будут найдены способы воздействия. Здесь же в Киеве, пока Георгиевская церковь была в руках экзархистов, имевших широкие материальные возможности, Всеукраинская Академия Наук ничего не говорила о ремонте этой церкви. Теперь, когда Георгиевская церковь находится в ведении синодальной ориентации, Академия Наук предъявляет требования о ремонте. Можно отметить, что незаконные действия отдельных представителей власти особенно сильно ударяют по синодальной ориентации. В то время как экзархисты (автокефалы-липковцы) имеют за собою поддержку определенных общественных групп, располагающих материальными средствами и нередко связями в Советских учреждениях, Синодальная ориентация часто бывает предоставленной самой себе...” Как показывают документы симпатии власти теперь часто склонялись в пользу тихоновцев (что было невозможным, в середине 1920-х гг.). Часто в их пользу принимались решения о передаче тех или иных культовых помещений. Характерным примером в данном случае служит эпизод с обновленческой общиной в с. Дарнице, которая постановлением ВУЦИКа была перечислена в “патриаршую ориентацию”. 27.01.1933 г. в своем письме на имя председателя Всеукраинского Синода митрополит Иувеналий сообщил: “...Вы вероятно знаете, что в августе 1932 г. после смерти настоятеля церкви поселка Дарницы близ Киева в приходе имела место сильная тихоновская агитация. С этой ситуацией я справился, составил вполне благонадежное правление, в священники был назначен о. Николай Некрасов. О. Некрасова полюбили и Дарница сделалась вполне нашей. Только что совершенно неожиданно о. Некрасов принес мне открытку, которую принес ему почтальон. Открытка извещает Общину, что приход с. Дарницы постановлением ВУЦИКа перечислен из синодального в патриаршей ориентации. Итак то, в чем было отказано небольшой группе агитаторов в Киеве во всех инстанциях, сделано в Харькове. Сейчас церковь с. Дарницы находится в руках такой общины, которая совершенно не желает перехода в тихоновщину и дружно стоит за нас и за о. Некрасова. Как же понять эту открытку? Убедительно прошу Вас узнать, в чем дело и защитить нас. Мы с своей стороны все сделали и все делаем для того, чтобы дело наше в Дарнице стояло крепко. Особенно прошу Вас предупредить возможность паритета. Это величайшее из зол. Горячо прошу о поддержке. На работе кладешь все силы и все здоровье и вдруг”.

Таким образом на конец 1934 г. обновленцы потеряли еще ряд “стратегически важных” и “доходных” храмов – Златоустовскую, Ильинскую, Федоровскую, Ольгинскую церкви.

Сокрушительный удар был нанесен обновленчеству целым рядом его иерархов, принесших покаяние и перешедших в тихоновскую церковь, среди них был и председатель Всеукраинского Синода митрополит Пимен и митрополит Киевский Иувеналий.

Владыка Александр (Чекановский) возглавил обновленчество на территории Украины, став митрополитом Киевским и всея Украины, и в 1935 г. переехал на жительство в Киев (ул. Борщаговская № 79). При абсолютно невыигрышной ситуации ему удалось на время вдохнуть жизнь в хиреющее дело синодального движения. Роль кафедрального собора при нем стала играть Притисско-Никольская церковь, вокруг которой сложилась сплоченная община, состоявшая преимущественно из торговцев Житнего рынка и части интеллигенции – бухгалтер Александр Чернявский, учительница десятилетки Галина Ивановна Рачинская, сотрудник Университета НКВТ, на Житнем базаре Макаров, счетный работник конторы Киевского пассажирского вокзала Дмитрий Титов, рабочие завода “Точмаш” и др.

Удалось заполучить и некоторые тихоновские храмы – Михайловскую церковь бывшего Выдубецкого монастыря (28.05.1936); Ольгинскую церковь, Екатерининскую церковь на Лукьяновском кладбище, Рождество-Богородичную церковь Борисполя (ранее принадлежала самосвятам). Благодаря мощной кадровой поддержке из бывших уездов Волынской губернии удалось значительно укрепить причт Байково-Вознесенской и Притисско-Никольской церквей. Влилось в обновленчество и значительное количество дезориентированных самосвятов из Коростенского, Киевского и других районов. Были установлены тесные контакты с властью на местах. И, казалось бы, открывались неплохие предпосылки к ренессансу, если бы не репрессии 1937 г., коснувшиеся в первую очередь руководящего состава обновленчества. Были арестованы и расстреляны почти все настоятели и младшие члены причтов обновленческих храмов г. Киева. Единственным форпостом до 1940 г. оставалась Байково-кладбищенская церковь, чей настоятель Сергей Бобров умело маневрировал и уцелел, перебравшись на периферию.

Таким образом, можно сделать вывод, что обновленчество в г. Киеве было ликвидировано не в силу идеологической слабости, а в силу масштабных репрессий и террора со стороны власти. Как показывают данные за 1944 г. в некоторых районах Киевщины оно продержалось дольше.

Тригуб О.П.

Кандидат історичних наук, доцент

Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

СОБОРНО-ЄПІСКОПСЬКА ЦЕРКВА В 30-х рр. ХХ ст.

Історичний розвиток Соборно-єпископської церкви (СЄЦ) є найбільш суперечливою і мало дослідженою сторінкою історії православної церкви в Україні на даному етапі. Але у той самий час треба відзначити, що інтерес до неї в останні десятиліття значно збільшився. Відомості про дане угруповання можна знайти в роботах О. Ігнатуші, В. Пашенка, А. Киридон, В. Силантьєва та ін. Але повної картини історичного шляху конфесії так і не було створено, особливо це стосується завершального етапу розвитку – 1930-х рр., що й визначило обрання автором тематики наукової розвідки.

У 1929 р. розпочався масований наступ на усі без винятку конфесії. Після досить вдалої для держави кампанії із зняттям дзвонів, почався новий наступ на релігію. Його головною рисою було закриття церков та передача їх під культосвітні установи. Хоча досить часто вони перетворювалися просто у зерносховища. Ліквідація храмів проводилась двома шляхами. По-перше, з проведенням законних формальностей за постановою ВУЦВК. По-друге, велика кількість молитовних будинків закривалась свавільно місцевою владою, яка не прислухалась до побажань населення, або ж створювалися умови, які були неприйнятні ні для духовенства, ні для громади. Так, голова Лозоровської сільради Лубенської округи Зубчак, разом із комсомольцями “під час служби в церкві зайшли в шапках, де почали на присутніх кричати, аби ті розходилися і т.п. Крім цього, робітник сільради Бесараб самочинно відбирає церкву у віруючих, вимагаючи ключей... загрожує віруючим за нездачу ключів Соловками, штрафом, позбавлен-

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровский Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергеева М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКЗ, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*